

A Jornada da Reconstrução do Rio Grande Rural

Carlos M. Guedes de Guedes¹

'A Jornada da Reconstrução do Rio Grande Rural' se propõe a ser uma síntese sobre os impactos, desafios e estratégias para a recuperação e o futuro sustentável das áreas rurais afetadas pela catástrofe climática de 2024 no Rio Grande do Sul. Organizada em três pilares – entender, agir e construir o futuro – o texto tem o intuito de demonstrar que é possível não somente reconstruir, mas transformar o meio rural gaúcho a partir da integração das dimensões agrícola, agrária e ambiental numa perspectiva regenerativa e equilibrada. A apresentação realizada no Seminário está disponível em:

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzQ5ZGU0MjYtMTYyYi00YzQwLTgxZDctMzc2NjI4OTdjNzdiIiwidCI6IjE4ZjczMzJlLWU0NjUtNGMxZC04OTQzLWVkbZDYyMTg5ODgwNyJ9>

Entender: Contexto e Impactos

A tragédia climática de 2024 resultou em danos severos a mais de 206 mil propriedades rurais no Rio Grande do Sul, afetando a produção, infraestrutura e qualidade de vida das famílias rurais. Dados da Emater/RS revelam que 34.519 famílias ficaram sem acesso à água potável, 19.190 famílias sofreram perdas estruturais, como destruição de casas, armazéns e galpões. Quase 100 mil hectares de vegetação nativa foram perdidos pela ação devastadora das águas.

O impacto deve ser compreendido não como um fenômeno isolado, apesar da intensidade. Questões conjunturais e estruturais se somaram como “camadas” sobre o desastre de maio de 2024. Pelo menos 3 fatores podem ser apontados: 1) entre 2003 e 2023, 381 municípios tiveram ao menos 5 ocorrências de estiagens ou secas, e em 129 municípios tiveram de 8 a 11 eventos; 2) quase 1 milhão de hectares são ocupados por pessoas que obtêm pelo menos 50% da sua renda via aposentadorias ou pensões, caracterizando um processo conhecido como “desativação” das propriedades; 3) concentração e homogeneização produtiva, caracterizada pela perda de cultivos diversificados em 26 das 35 microrregiões do estado entre 1988 e 2017, apresenta seu “custo” quando a principal cultura enfrenta uma queda expressiva nos preços recebidos pelos produtores em comparação à série histórica. Ou seja, temos uma população rural vulnerável do ponto de vista estrutural, e mais vulnerável às mudanças climáticas.

Agir: Resposta, Ações e Percepções

É inegável que o esforço empreendido na reconstrução do Rio Grande do Sul foi a maior demonstração de capacidade estatal já vista no Brasil. A resposta imediata do Governo

¹ Economista, Mestre em Desenvolvimento Rural pela UFRGS. Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário pelo INCRA, atualmente na Diretoria do Cadastro Ambiental Rural, ligado ao Ministério da Gestão e Inovação dos Serviços Públicos – MGI. Fez parte do Time Volante do MGI cedido para MIDR/Secretaria Nacional da Defesa Civil no Rio Grande do Sul.

Federal incluiu medidas para mitigar os danos e apoiar a retomada. Foram investidos R\$ 100 bilhões em todas as dimensões do desastre: ações de assistência humanitária, restabelecimento imediato, investimentos estruturantes aos municípios, ao Estado do Rio Grande do Sul e apoio a famílias e empresas. Exemplos não faltam, como as 358 mil famílias que foram atendidas pelo Auxílio Reconstrução, os financiamentos para empreendimentos urbanos e repasses de recursos aos municípios. No meio rural, uma “nova caixa de ferramentas” foi construída, criando e adaptando políticas públicas em resposta ao desastre.

Apesar disso, é possível captar as diferentes percepções dos beneficiados e potenciais beneficiários das ações governamentais. As dores dos agricultores foram sentidas em cada etapa da jornada da reconstrução. Desespero e desalento em ver o trabalho das suas vidas ser levado pela chuva, passando pela interação com o poder público para expor suas necessidades, suas estratégias de retomada – quando possível - e os desafios futuros. Aqui se percebe uma contradição entre fatos e percepções, em que a presença de compromisso e a complexidade na execução dada a magnitude e intensidade do evento torna-se um problema, sendo alvo de frustração canalizada por oportunismo. Por outro lado, a minimização do desgaste, a geração de baixas expectativas com respostas pontuais acaba ganhando “pontos” nessa disputa de narrativas. O que podemos estar presenciando é o risco de que todo um sistema de restrições, freios e contrapesos necessários para aplicação de políticas públicas para quem realmente precisa seja traduzido em “entulho burocrático”, substituído pela lógica das baixas expectativas e ações pontuais carregadas de “boas histórias”.

Construir o Futuro: Reconstrução Sustentável

O desafio da reconstrução do rural gaúcho deveria passar por uma reflexão mais profunda nos dois aspectos levantados anteriormente, no entender e no agir. Em primeiro lugar, os eventos de maio de 2024 não podem ser lidos isoladamente para o meio rural. Temos uma população rural envelhecida, dependente das boas condições econômicas de uma cultura predominante, e muito exposta aos eventos climáticos. Em segundo lugar, a capacidade de resposta das políticas enfrenta uma certa desconexão com as expectativas e as necessidades apontadas para o futuro.

Especificamente sobre as necessidades de reconstrução e transformação do meio rural do RS, o primeiro passo seria pensar nas três dimensões do desenvolvimento rural de forma articulada, e não isolada e em etapas. Se quisermos construir uma economia rural regenerativa e distributiva, um espaço seguro e justo para o presente e futuro, deveríamos articular o “TRIPLA A” – o agrícola (produtivo), agrário (fundário) e o ambiental, com ações concretas e síncronas, que combatam a falsa contradição entre produzir e preservar. Ninguém perdeu a sensibilidade e a importância de plantar uma árvore. E todo mundo também precisa trabalhar e gerar renda para sua família. O desafio é superar essa falsa contradição entre produzir e preservar. Poderiam ser exemplos de ações nas diferentes dimensões:

1. Agrícola/produativa: Incentivo à diversificação produtiva, priorizando culturas alimentares e práticas resilientes a eventos climáticos.
2. Ambiental: buscar a conformidade ambiental para proteger Áreas de Preservação Permanente (APPs) e reservas legais, promovendo práticas sustentáveis de manejo do solo e da água. Recuperar as matas ciliares com ações concretas, e estimular a visão “total” da propriedade, e a sinergia desta com as demais propriedades dentro de uma microbacia.
3. Agrária/fundiária: pensar em uma reforma agrária “geracional”, incentivando jovens agricultores a participarem na gestão das propriedades, reativando os espaços de produção e vida.

O mapa do caminho pode estar desenhado no Cadastro Ambiental Rural (CAR). A ferramenta está concebida como **Infraestrutura Pública Digital (IPD)**, para dar suporte a outras políticas públicas ou análises por parte da academia ou iniciativa privada. Segundo o Painel da Regularização Fundiária do Serviço Florestal Brasileiro, são aproximadamente **636 mil imóveis rurais** cadastrados no RS, sendo **380 mil** manifestaram interesse em aderir ao Programa de Recuperação Ambiental (PRA). São **24,1 milhões de hectares** cadastrados, sendo 2,6 milhões de hectares de RL e 1,5 milhão de hectares de APPs. Há 337 mil hectares de excedente de Reserva Legal existente no RS.

Desde **23 de agosto de 2024**, o CAR do RS foi **totalmente integrado à plataforma federal**, sob gestão do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). A ferramenta poderá ser um grande instrumento para o **ordenamento territorial** e o aprimoramento das políticas públicas ao nível de propriedade.

Conclusão

A jornada para reconstruir o Rio Grande Rural exige um esforço coletivo para entender o contexto, agir com medidas concretas e planejar um futuro sustentável. Ao entender os problemas em conjunto, e construir respostas articulando as dimensões é possível pensar na transformação do meio rural gaúcho em um espaço mais inclusivo e menos vulnerável.

Fontes e Referências

ABRAMOVAY, Ricardo. Paradigmas do capitalismo agrário em questão. São Paulo-Rio de Janeiro-Campinas: Editora Hucitec, ANPOCS, Editora da Unicamp, 1992

BRASIL. MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL. SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL. Atlas Digital de Desastres no Brasil. 2024. Disponível em [Atlas](#)

BRASIL, Medida Provisória n. 1247, de 31 de julho de 2024. Autoriza o Poder Executivo federal a conceder subvenção econômica, sob a forma de desconto para liquidação ou renegociação de parcelas de operações de crédito rural de custeio, de investimento e de industrialização contratadas por mutuários que tiveram perdas materiais decorrentes dos eventos climáticos extremos ocorridos nos meses de abril e maio de 2024, nos termos do Decreto Legislativo nº 36, de 7 de maio de 2024, em Municípios do Estado do Rio Grande do Sul que tiveram estado de calamidade pública ou situação de emergência reconhecido pelo Poder Executivo federal, e altera a Lei nº 14.042, de 19 de agosto de 2020, que instituiu o Programa Emergencial de Acesso a Crédito. Disponível em <https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=MPV&numero=1247&ano=2024&ato=af0ETSU5ENZpWTb5e>

BRASIL. DECRETO n. 12.138, de 12 de agosto de 2024. Regulamenta a concessão de desconto nas operações de crédito rural de custeio, investimento e industrialização contratadas por mutuários que tiveram perdas materiais decorrentes dos eventos

climáticos extremos ocorridos nos meses de abril e maio de 2024, em Municípios do Estado do Rio Grande do Sul que tiveram estado de calamidade pública ou situação de emergência decretado, nos termos do disposto na Medida Provisória nº 1.247, de 31 de julho de 2024. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/decreto/d12138.htm

BRASIL, Casa Civil, Secretaria Especial de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul - Comissão Especial de Análise de Operações de Crédito Rural do Rio Grande do Sul. 2024. Disponível em <https://www.gov.br/mda/pt-br/aceso-a-informacao/comissao-especial-de-analise-de-operacoes-de-credito-rural-do-rio-grande-do-sul>.

BRASIL, Ministério da Gestão e da Inovação nos Serviços Públicos. Cadastro Ambiental Rural. 2024. Disponível em [Sicar - Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural](#)

Chamma, A.; Rocha Jr., A. Takahashi, N., Paganini Martins, S.; Barretto, A. (coord); "Avaliação da contribuição do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) para redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE) na produção agropecuária no Brasil". Relatório Técnico. Piracicaba: Grupo de Políticas Públicas, Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" (GPP/ESALQ/USP), Instituto Clima e Sociedade (ICS). 2023. Disponível em: <https://www.gppesalq.agr.br/publicacoes>.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, Censo Agropecuário 2017. 2024

Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora) Produção de alimentos no Brasil: geografia, cronologia e evolução. Ana Chamma, Alberto Barretto, Vinicius Guidotti, Roberto Palmieri, Piracicaba, Estado de São Paulo: IMAFLORA, 2021. Disponível em https://www.imaflora.org/public/media/biblioteca/producao_de_alimentos_no_brasil_geografia_cronologia_e_evolucao.pdf

KNAPP, Jake; ZERATSKY, John; KOWITZ, Braden. SPRINT: O método usado no Google para testar e aplicar novas ideias em apenas cinco dias. São Paulo: Intrínseca, 2017. 320 p.

GUEDES, Carlos M. Guedes de. Balanço das mudanças estruturais da Agricultura Familiar nas últimas décadas. Mundo Rural em Perspectiva. UFSM. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=1a0--Mtn0c&t=10s>

RAWORTH, Kate. *Economia Donut: uma alternativa ao crescimento a qualquer custo*. Editora Schwarcz-Companhia das Letras, 2019.

SCHNEIDER, Dinâmicas Econômicas do Agro Brasileiro e a Diversidade Social – proposição de um tipologia com base no Censo Agropecuário 2017. SOBER.2021.